

TURKIYA RESPUBLIKASIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI VA O‘ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI

Behruz Abdurashidov

*Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik
yo‘nalishi talabasi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti*

Ilmiy rahbar: Javohir Rashidov

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Turkiya Respublikasida madaniy turizmni rivojlantirishning zamonaviy yo‘nalishlari ilmiy-tahliliy jihatdan o‘rganilgan. Turkiyaning arxeologik merosni kapitallashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, gastronomik va ekologik turizm sohalaridagi strategik tajribasi tahlil qilingan. Maqolada Turkiya turizmining asosiy statistik ko‘rsatkichlari, institutsional boshqaruv modeli va brending strategiyasi ko‘rib chiqilgan. Olingan xulosalar O‘zbekiston uchun madaniy turizmni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar sifatida taqdim etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Madaniy turizm, Turkiya, arxeologik meros, raqamli texnologiyalar, gastronomik turizm, turizm strategiyasi, O‘zbekiston.*

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТУРЦИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Бехруз Абдурашидов

*Студент факультета экономики и страноведения
Ташкентский государственный университет востоковедения*

Научный руководитель: Джавохир Рашидов

Ташкентский государственный университет востоковедения

***Аннотация.** В данной статье проведено научно-аналитическое исследование современных направлений развития культурного туризма в Турецкой Республике. Проанализирован стратегический опыт Турции в области капитализации археологического наследия, внедрения цифровых технологий, а также развития гастрономического и экологического туризма. В статье рассмотрены основные статистические показатели туристической отрасли Турции, её институциональная модель управления и стратегия брендинга. Полученные выводы представлены в качестве*

практических рекомендаций по развитию культурного туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: *Культурный туризм, Турция, археологическое наследие, цифровые технологии, гастрономический туризм, туристическая стратегия, Узбекистан.*

MODERN TRENDS IN DEVELOPING CULTURAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF TURKIYE AND ITS SIGNIFICANCE FOR UZBEKISTAN

Behruz Abdurashidov

*Student of the Department of Economics and
Country Studies of Foreign Countries
Tashkent State University of Oriental Studies*

Scientific Supervisor: Javokhir Rashidov

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. *This article provides a scientific and analytical study of contemporary trends in the development of cultural tourism in the Republic of Türkiye. The strategic experience of Türkiye in the capitalization of archaeological heritage, the implementation of digital technologies, and the development of gastronomic and ecological tourism is analyzed. The article examines the main statistical indicators of Türkiye’s tourism sector, its institutional governance model, and branding strategy. The findings are presented as practical recommendations for the development of cultural tourism in Uzbekistan.*

Keywords: *Cultural tourism, Türkiye, archaeological heritage, digital technologies, gastronomic tourism, tourism strategy, Uzbekistan.*

KIRISH

Madaniy turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotining tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo‘lib, milliy merosni iqtisodiy resurslarga aylantirish imkoniyatini beradi. Turli mamlakatlar o‘z madaniy boyliklarini xalqaro turizm bozoriga taqdim etish uchun strategik yondashuvlar ishlab chiqmoqda. Ushbu jarayonda Turkiya Respublikasi o‘ziga xos muvaffaqiyatli model sifatida e’tiborni jalb etmoqda.

Turkiya azaldan nafaqat madaniy turizmning, balki insoniyat sivilizatsiyasining markazi bo‘lib kelgan. Jahon Turizm Tashkiloti statistik ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda eng ko‘p turistlar tashrif buyurgan davlatlar ichida Turkiya Respublikasi 52,4 million nafar turist bilan beshinchi o‘rinni egalladi. Bu esa mamlakatning global turizm xaritasidagi muhim o‘rnini tasdiqlaydi.

Ushbu maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekiston ham boy madaniy merosga ega davlat sifatida turizm sohasini rivojlantirishda xalqaro

tajribadan samarali foydalanishi zarur. Turkiyaning strategik modeli O‘zbekiston uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning maqsadi Turkiya Respublikasida madaniy turizmni rivojlantirishning zamonaviy yo‘nalishlari va usullarini tahlil qilish, shuningdek O‘zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

TADQIQOT USULLARI VA MANBALARI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, statistik ma’lumotlarni umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Manba sifatida Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi rasmiy hisobotlari, Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) statistikasi, YUNESKO ma’lumotlari va ilmiy adabiyotlar asosga olindi. Turkiyaning 2007-yilda ishlab chiqilgan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” dasturi va boshqa rasmiy hujjatlar ham tahlil obyekti bo‘ldi.

ASOSIY QISM

Turkiyada madaniy turizmning zamonaviy yo‘nalishlari

1. Arxeologik merosni kapitallashtirish strategiyasi. Turkiya hududida 22 ta YUNESKO Jahon Merosi obyekti ro‘yxatga olingan bo‘lib, yana 70 dan ortiq obyekt nomzod ro‘yxatida turadi. Hukumat arxeologik qazilmalarni nafaqat ilmiy tadqiqot, balki yirik turistik brendlarga aylantirish siyosatini olib bormoqda. Istanbul, Efes, Kapadokiya va Troya kabi obyektlar ushbu strategiyaning yorqin namunasidir.

Istanbul - madaniy turizmning oltin markazi sifatida yiliga 20 million sayyohni qabul qilib, Yevropa miqyosidagi TOP-5 turizm shaharlari qatoridan o‘rin olgan. Topkapi saroyi (XV-XIX asrlar), Ayasofiya va Ko‘k masjid kabi tarixiy obyektlar sayyohlarni o‘ziga jalb etmoqda. 2025-yilda faqat Topkapi saroyiga 3,4 million mahalliy va xorijiy sayyoh tashrif buyurdi.

Kapadokiya mintaqasida vulqon erupsiyasi natijasida hosil bo‘lgan noyob tabiiy manzaralar hamda Vizantiya davriga oid yer osti cherkovlari joylashgan. 1985-yilda YUNESKO Jahon Merosi ro‘yxatiga kiritilgan bu hudud yiliga 3 milliondan ortiq sayyoh qabul qilmoqda. Efes arxeologik maydoni esa 2015-yilda YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, antik dunyoning eng yaxshi saqlanib qolgan shaharlaridan biri hisoblanadi.

2. Raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar. Istanbul Arxeologiya muzeyi, Anqara Anadolu Sivilizatsiyalari muzeyi va Topkapi saroyi kabi yirik muzeylar raqamli kataloglar, 15 dan ortiq tilda audio-gid tizimlari va virtual ekskursiyalar bilan jihozlangan. “Museum Pass Turkey” platformasi yagona kartochka orqali 300 dan ortiq muzey va arxeologik saytga kirish imkonini beradi. Bu esa sayyohlar uchun qulaylik yaratish va turizm statistikasini to‘plashning samarali vositasidir.

3. Gastronomik va kreativ turizm. Turkiya oshxonasi 2013-yilda YUNESKO Nomoddiy Meros ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, dunyo bo‘ylab mashhur oshxonalardan biri hisoblanadi. Gaziantep, Hatay va Afyonkarahisar

shaharlarining YUNESKO Ijodiy Shaharlar tarmog‘iga kiritilishi an’anaviy oshxonani mustaqil turizm drayveriga aylantirdi. “Turk oshxonasi haftaligi” kabi global marketing kampaniyalari orqali nomoddiy meros obyektlari xalqaro miqyosda targ‘ib qilinmoqda.

4. Eko-madaniy va barqaror turizm. Zamonaviy sayyohlarning mahalliy hayot tarzi bilan integratsiyalashuv ehtiyojini qondirish maqsadida Turkiya mintaqaviy madaniy turizmni rivojlantirmoqda. Pisidiya yo‘li va Efes-Mimas yo‘li kabi tarixiy piyoda yurish marshrutlari qayta tiklanib, infratuzilma bilan ta’minlandi. Bu marshrutlar sayyohlarga qishloq joylaridagi moddiy va nomoddiy meros bilan bevosita tanishish imkonini beradi.

5. Diniy va ziyorat turizmi. Turkiya uch buyuk jahon dini - Islom, Xristianlik va Yahudiylikning qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi. Konya shahridagi Mavlono Jaloliddin Rumiy maqbarasi millionlab ziyoratchilarni jalb etadi. Ayniqsa, Pamukqal’a ohaklitog‘ termallar va Hierapolisning xristian tarixi birlashgan joy yilliga 2 milliondan ortiq sayyoh qabul qiladi.

1-jadval. Turkiya turizmining asosiy ko‘rsatkichlari (2019-2024)

Ko‘rsatkich	2019-yil	2024-yil
Xorijiy sayyohlar soni (mln.)	51,2	52,6
Turizm daromadlari (mlrd. AQSh dollari)	34,5	54,3
Turizm ulushi YaIMda (%)	11,3	12,1
Mehmonxona joylari (mln.)	0,9	1,3
Turizm sohasidagi bandlik (mln.)	2,6	3,1
YUNESKO obyektlari soni	18	22

Manba: Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi, UNWTO hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2019-2024-yillar davomida Turkiyada turizm sohasida barqaror o‘shish kuzatilgan. Xorijiy sayyohlar soni 51,2 milliondan 52,6 millionga, turizm daromadlari esa 34,5 mlrd. dan 54,3 mlrd. AQSh dollariga yetgan. Bu ko‘rsatkichlar turizmning Turkiya iqtisodiyotidagi YaIM ulushini 11,3% dan 12,1% ga oshirishga imkon bergan.

Marketing va brending strategiyasi

Turkiya madaniy turizmining muvaffaqiyatida marketing va brending strategiyasi alohida o‘rin egallaydi. “TurkeyHome” brendi ostida olib borilayotgan xalqaro reklama kampaniyalari televizion reklamalar, ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, YouTube, TikTok) va xalqaro ko‘rgazmalarda keng tarqatilib, yangi avlod sayyohlarni jalb qilishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Madaniyat

va Turizm vazirligi xorijdagi 37 ta vakolatxonasi orqali maqsadli bozorlarda faol marketing ishlarini olib boradi.

Kadrlar tayyorlash sohasida ham Turkiya ulkan tajriba to‘plagan. TUREB (Turkiya Gidlar Assotsiatsiyasi) 10 000 dan ortiq sertifikatlangan professional gidni birlashtiradi. Turizmga oid maxsus ta’lim dasturlari Antalya, Istanbul, Anqara, Izmir universitetlarida amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston uchun ahamiyati va tavsiyalar

O‘zbekiston ham Samarqand, Buxoro, Xiva kabi boy madaniy merosga ega shaharlari bilan dunyo turizm xaritasida o‘ziga munosib o‘rin egallashi uchun katta salohiyatga ega. Turkiya tajribasini inobatga olgan holda quyidagi yo‘nalishlarda harakatlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir:

1. Arxeologik va madaniy meros obyektlarini keng ko‘lamli restavratsiya qilish hamda ularni xalqaro standartlarga moslashtirish;

2. Muzeylar va tarixiy obyektlarda raqamli audio-gid tizimlari, virtual ekskursiyalar va ko‘p tilli platformalarni joriy etish;

3. O‘zbek oshxonasini (somsa, plov, non va boshqalar) YUNESKO nomoddiy meros ro‘yxatiga kiritish va gastronomik turizmni alohida yo‘nalish sifatida rivojlantirish;

4. O‘zbekiston milliy brendini yaratish va xalqaro reklama kampaniyalarini kuchaytirish, xorijiy mamlakatlarda vakolatxonalar orqali marketing faoliyatini olib borish;

5. Sertifikatlangan gidlar tayyorlash tizimini kuchaytirish va turizm kadrlarini xalqaro standartlar asosida yetishtirish.

XULOSA

Turkiya Respublikasining madaniy turizmni rivojlantirishdagi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyat uchun faqat boy madaniy meros yetarli emas. Buning uchun izchil strategik rejalashtirish, raqamli texnologiyalarni qo‘llash, kuchli marketing va brending, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlik zarurdir. 1982-yildan boshlangan islohotlar natijasida Turkiya turizmdan oladigan daromadini 52 baravar oshirishga erishdi.

O‘zbekiston ham xuddi shunday boy tarixiy-madaniy salohiyatga ega bo‘lib, Turkiya modelini o‘ziga xos sharoit va imkoniyatlarni hisobga olgan holda tatbiq etishi orqali jahon turizm bozorida raqobatbardosh mavqeni egallashi mumkin. Ayniqsa, Buyuk Ipak yo‘li, Temuriylar davri me‘morchiligi va nomoddiy madaniy meros O‘zbekistonning o‘ziga xos turizm brendini shakllantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Turkiya tajribasi O‘zbekiston uchun nafaqat taqlid qilish, balki undan ustun bo‘lish uchun ilhom manbaiga aylanishi kerak. Buni amalga oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik, xalqaro investitsiyalar va ilmiy-amaliy tadqiqotlar majmuaviy tarzda olib borilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi. Turizm statistikasi to‘plami. Ankara: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı, 2024. -150 s.
2. Jahon Turizm Tashkiloti. World Tourism Barometer. Madrid: UNWTO Publications, 2024. -60 s.
3. Türkiye Turizm Stratejisi. Ankara: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı, 2023
4. World Heritage List - Turkey. Paris: UNESCO, 2024
5. Erkus-Ozturk, H. The role of cluster types and firm size in designing the level of network relations: The case of tourism clusters in Antalya, Turkey. Tourism Management, 2009. -9 p.
6. Ashworth G. and Page S. J. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 2011
7. Baloglu S and McCleary K. W. A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 1999. -30 p.